

PEDAGOGIK MAHORAT: SAMARALI O'QITISHNING ZARUR QOBILIYATLARI

Madgafurova Dilfuzaxon Oxunovna

K,D.P.I Boshlangich ta'lim fakulteti.

Fakultetlararo ped.psixologiya kafedrası kotta o'qtuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8064550>

Pedagogik mahorat - bu samarali o'qitish uchun o'qituvchilar ega bo'liklari kerak bo'lgan kompetensiyalar to'plami. Ular o'qituvchi faoliyatining muhim jihati hisoblanadi, chunki ular o'qituvchilarga talabalar bilan aloqada bo'lishga, samarali o'quv muhitini yaratishga va akademik muvaffaqiyatlarni ta'minlashga yordam beradi. Ushbu maqolada biz pedagogik mahorat nima, samarali o'qitish uchun zarur pedagogik ko'nikmalar va nima uchun ular juda muhim ekanligini o'rganamiz.

Pedagogik mahorat nima?

Pedagogik mahorat - o'qituvchilarning samarali o'quv muhitini yaratish uchun ega bo'liklari lozim bo'lgan qobiliyat va kompetensiyalardir. Ushbu ko'nikmalar o'qituvchilar uchun o'z o'quvchilarini jalb qilish, motivatsiyaga ega bo'lish va akademik yutuqlarga erishish uchun zarurdir. Ular o'qituvchining o'quvchilarni o'rganishga jalb qilish, o'zlashtirishni osonlashtirish va qo'llab-quvvatlash, o'quv natijalarini baholash qobiliyatlarini nazarda tutadi.

Samarali o'qitish uchun zarur pedagogik ko'nikmalar

Samarali ta'lim olish uchun bir nechta zarur pedagogik ko'nikmalar mavjud bo'lib, ularning ba'zilari quyidagilardir:

1. Muloqot qobiliyatlari

Samarali muloqot ko'nikmalari o'qituvchilar uchun juda muhimdir, chunki ular o'quvchilar bilan aloqada bo'lishga, ularning ehtiyojlarini tushunishga va o'rganishni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. O'qituvchilar o'zlarining muloqot uslubini turli o'quvchilarning o'quv ehtiyojlarini qo'llab-quvvatlash uchun moslashtira olishlari kerak, masalan, vizual yoki auditoriya o'rganuvchilari bo'lgan talabalar.

2. Sinfni boshqarish ko'nikmalari

Sinfni boshqarish ko'nikmalari o'qituvchilar uchun o'rganishga qulay muhit yaratish uchun zarurdir. O'qituvchilar o'quvchilarning akademik qo'shilishni rag'batlantiradigan va ijobiy o'quv muhitini shakllantiradigan xatti-harakatlari uchun odatlar, qoidalar va oqibatlarini yaratishlari kerak.

3. Rejalashtirish va tayyorlash ko'nikmalari

Samarali o'qituvchilarga maqsadli, yoshga mos va qiziqarli bo'lgan darslarni loyihalash va amalga oshirish uchun kuchli rejalashtirish va tayyorgarlik ko'nikmalari kerak. Bunga boshqa muhim rejalashtirish ko'nikmalari qatorida diqqat bilan o'quv dasturlarini xaritalash, darsni rejalashtirish, nota olish va dars baholash orqali erishiladi.

4. Baholash va baholash ko'nikmalari

Baholash va baholash ko'nikmalari o'qituvchilar uchun zarurdir, chunki ular o'quvchilarning rivojini aniqlashga va o'qituvchilar yaxshilashi kerak bo'lgan sohalarni aniqlashga yordam beradi. Ta'minotlar o'quvchilar o'zlashtirishini o'lchovli, ob'ektiv va ishonchli tarzda aks ettirishi kerak.

Pedagogik mahorat nima uchun muhim?

Pedagogik mahorat bir nechta sabablarga ko'ra muhim ahamiyatga ega. Birinchidan, ular o'qituvchilarga akademik muvaffaqiyatni ta'minlaydigan samarali o'quv muhitini yaratishga

yordam beradi. Ikkinchidan, ular o'qituvchilarga o'quvchilarni o'rganishga jalb qilish imkonini beradi, bu esa o'quvchilarning bilimi, ko'nikmalari va o'z-o'zini hurmat qilishini mustahkamlash uchun juda muhimdir. Nihoyat, samarali pedagogik ko'nikmalar talabalarni o'rganish tajribasi va natijalari uchun juda muhim deb hisoblanadi, chunki bu yaxshi va muvaffaqiyatli shaxslarni yaratishga yordam beradi.

Qobiliyat- shaxsning muayyan faoliyati yuzasidan layoqati va uning kasbini muvaffaqiyatli bajarishdagi sub'yektiv shart – sharoitlarni ifodalovchi individual psixik xususiyatlaridir. Pedagogik qobiliyat – bu bolalar bilan ishlashga ishtiyoqi, bolalarga nisbatan muhabbati, ular bilan bo'lgan muloqotdan mamnun bo'lish bilan ifoda bo'ladigan shaxs sifatleri, qobiliyat faoliyat jarayonida paydo bo'ladi va rivojlanadi. Qobiliyat malaka va uddaburonlikdan farq qiladi. Malaka va uddaburonlik mashq, o'qish natijasi hisoblansa qobiliyatning rivojlanishi uchun esa yana ist'dod layoqat va zehn, ya'ni inson asab tizimida anatomic fiziologik xususiyatlar bo'lishi zarur. O'qituvchi uchun diqqatning barcha xususiyatlari- hajmi, kuchi, ko'chuvchanligi, idora qilina olishi, safarbarligi kabilarning taraqqiy etishi bilan izohlanadi. Pedagogning amaliy faoliyatida barcha qobiliyatlar bir xil muhimlikka ega? Ma'lum bo'lishicha unday emas. So'nggi yillarda o'tkazilgan tadqiqotlar “yetakchi” va “yordamchi” qobiliyatlarni ma'lum qiladi. Yetakchi qobiliyatlar- pedagoglar orasida o'tkazilgan ko'p sonli so'roqlarga ko'ra pedagogik ziyorlik(kuzatuvchanlik), didaktik, tashkiliy, ekspressiv, qobiliyatlaridan iborat. Qolgan qobiliyatlar yordamchi qobiliyatlar qatoriga kiradi. O'qituvchining asosiy sifatlaridan biri, o'quvchilarga mehr muhabbat fazilati hisoblanadi. Bu o'quvchilarning qilmishlarini kechirish, ularga hushomadgo'ylik qilish degani emas, balki, talabchanlik va qattiqqo'llik, adolatlilik bilan qo'shilgan mehr-muhabbat bo'lib, ana shu sifatga ega bo'lgan shaxs, o'zining ko'p vaqtlari va kuchini o'quvchi tarbiyasiga bag'ishlaydi. Ijtimoiy faollik va fuqarolik burchi anglash, o'qituvchi shaxsiga xos sifat hisoblanadi. Ta'lim tarbiya berishda pedagogik mahoratning ahamiyati katta. Chunki har bir o'quvchining o'ziga xos individual sifatleri va xususiyatlaridan kelib chiqib, har biri bilan o'ziga xos va mos munosabat o'rnatish uchun albatta har bir pedagogdan talab qilinadigan eng muhim omil bu pedagogik mahorati hisoblanadi. Maktab ta'limi tizimida o'qituvchilar o'zlarining ish faoliyatlari jarayonida turli xarakterdagi o'quvchilar bilan muloqotga kirishishlari bilan bir qatorda ularning turli xarakterdagi ota- onalari bilan ham bevosita to'qnash keladilar. Bunday vaziyatlarda pedagogika fani o'qituvchilarning o'ta darajada kamtar, sabrli, qanoatli, va albatta xushmuomala bo'lishlariga to'g'ri keladi. Chunki o'zining farzandini uning kelajak taqdirini belgilovchi bosqichini ishonchli qo'llarda ekanligiga ishonch hosil qilgan ota-ona o'z uyida farzandidan tinch holatda o'tirishini istaydi.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, pedagogik mahorat o'qituvchilar uchun zarurdir, chunki ular o'quvchilarni jalb qiladigan, akademik muvaffaqiyatga erishishga undaydigan maqsadli va samarali darslarni rejalashtirish, tayyorlash va yetkazishga yordam beradi. Zarur pedagogik ko'nikmalarga muloqot, sinfni boshqarish, rejalashtirish va tayyorlash, baholash va baholash ko'nikmalari kiradi. Samarali pedagogik ko'nikmalar talabalar uchun ijobiy o'quv tajribalarini yaratish uchun juda muhimdir, ular o'zlarining ilmiy yutuqlari va hayotdagi umumiy muvaffaqiyatlari uchun juda muhimdir.

References:

1. Khodjamkulov, U., Makhmudov, K., & Shofkorov, A. (2020). The Issue of Spiritual and Patriotic Education of Young Generation in the Scientific, Political and Literary Heritage of Central Asian Thinkers. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(05), 6694-6701.
2. Makhmudov, K. (2020). Ways of Forming Intercultural Communication in Foreign Language Teaching. *Science and Education*, 1(4), 84-89.
3. Makhmudov, K. (2020). Current Problems of Teaching English and New Approaches to Resolve in Secondary Education Schools. *Modern Trends in Linguistics: Problems and Solutions*, 271-273.
4. Makhmudov, K. (2020). Integrating a Mother Tongue while Teaching a Foreign Language: Problems and Solutions. *Literature and History*, (1), 89-91.